

OILAVIY DISKURSDA BOLALAR NUTQINING MILLIY-MADANIY BELGILARI

I. A. Egamberdiyeva

ADCHTI katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13379099>

Annotatsiya. Mazkur maqola bolalar nutqining oila muloqotida namoyon bo'ladigan milliy-madaniy xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada oilaviy muhit va milliy qadriyatlarining bolalar nutqiga ta'siri tahlil qilinadi. O'zbek oilalarida bola nutqining rivojlanishiga ijtimoiy va madaniy omillar qanday ta'sir etishi haqida mulohazalar keltirilgan. Mualliflar bolalar nutqidagi milliy-madaniy belgilarning ahamiyatini ochib beradi va bu belgilarning jamiyatdagi kommunikativ jarayonlarga qo'shgan hissasini yoritadi. Tadqiqot natijalari bolalar nutqini shakllantirishda oila muloqotining rolini ko'rsatadi va kelajakda oilaviy tarbiyada e'tibor berilishi kerak bo'lgan jihatlarni belgilaydi.

Kalit so'zlar: Oilaviy muloqot, bolalar nutqi, psixologiya, antropologiya va sotsiologiya, kognitiv qobiliyat, insoniyat sivilizatsiyasi, til me'yorlari, madaniy qadriyatlar, noverbal muloqot vositalari.

KIRISH

Til milliy madaniyatning eng muhim jihati hisoblanadi. Shu sababli tilning holati nutq madaniyatining yaxlitligini himoya qilishga qaratilgan jamoatchilikni tashvishga soladigan masala ekanligi aniqdir. Tildan muloqot vositasi sifatida foydalanib, maktabgacha yoshdagi bolalar, talabalar va pirovardida jamiyat a'zolari til jamoasiga qo'shilishadi. Ular til orqali o'zlarini anglaydilar, oldingi avlodlarning ijtimoiy me'yorlari va donoligini o'zlashtiradilar, insoniyat sivilizatsiyasining ajralmas qismiga aylanadilar. Olimlarning fikricha, shaxsni ijtimoiylashtirish jarayoni tilga bog'liq. Til xotira, kognitiv qobiliyat va ijodkorlikni rivojlantiradigan va shu bilan intellektual rivojlanishga hissa qo'shadigan aloqa vositasi¹.

Oila tabiatan ta'limni rivojlantirish uchun xizmat qiladigan ijtimoiy institutdir. Bolalar oilada ilk bor haqiqat bilan yuzma-yuz keladilar. Ushbu dastlabki tajriba ularning dunyo haqidagi tasavvurlarini shakllantiradi.

Oila – bu eng muhim ko'nikmalarni, shu jumladan, to'g'ri gapirish qobiliyatini egallaydigan maskan. Bolalarning nutqi ota-ona, bobo-buvi, aka-uka va opa-singil kabi oila a'zolarining tiliga taqlid qilish orqali rivojlanadi.

Nutq ko'p qirrali qobiliyat bo'lib, uning rivojlanishi turli xil omillarga bog'liq. Bolalar to'g'ri talaffuzni tug'ma, tashqi ko'rsatmalarsiz egallaydilar, degan fikr tubdan noto'g'ri. Bolalar nutqining shakllanishi va rivojlanishida oila va kattalar asosiy rol o'ynaydi².

Oilaviy muloqotda bolalarning nutqi nafaqat bola rivojlanishining individual xususiyatlarini, balki u o'sib ulg'aygan muhitning madaniy, ijtimoiy va lingvistik xususiyatlarini ham aks ettiradigan hodisadir. Bolalar nutqining milliy va madaniy xususiyatlari oilaviy an'ana, til siyosati, ta'lim amaliyoti va ijtimoiy normalar ta'siri ostida shakllanadi³.

¹Ушакова О.С. Воспитание и культура речи дошкольников // Таълим ва инновацион тадқиқотлар. - 2020 йил, №2. – С. 34-44.

²https://mdou72.edu.yar.ru/dlya_vas_comma__roditeli_/chto_b_krasivo_govorit/rol_semi_v_razvitiy_rechi_detey.html

³Ochs E., & Schieffelin B.B. Language acquisition and socialization: Three developmental stories and their implications. In R. A. Shweder & R. A. LeVine (Eds.), Culture theory: Essays on mind, self, and emotion. Cambridge University Press. – 1984. – PP. 276-320.

Madaniyat kontekstida bolalar nutqini o'rganish tilshunoslik, psixologiya, antropologiya va sotsiologiya yondashuvlarini birlashtirgan fanlararo xususiyatga ega. Ushbu sohadagi asosiy nazariy tushunchalar lingvistik sotsializatsiya va L.S.Vigotskiyning ijtimoiy-madaniy rivojlanish nazariyalaridir⁴. Ushbu nazariyalarga ko'ra, bolalar tomonidan tilni o'zlashtirish madaniy me'yor va amaliyotlarni o'zlashtirish bilan uzviy bog'liqdir.

Bolalar nutqi – bu ma'lum bir yosh davriga o'ziga xos fonetik, leksik va grammatik xususiyatlar bilan ajralib turadigan nutq faoliyatining maxsus shakli. Oilaviy muloqot bolaning nutq qobiliyatini shakllantirishning asosiy va eng muhim faktori bo'lib, u nafaqat til me'yorlari, balki madaniy qadriyatlar, urf-odat va xatti-harakatlarni ham o'rganadi. Milliy va madaniy xususiyatlar deganda ma'lum bir madaniyatga mansubligi va uning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettirishi sababli nutqning o'ziga xos xususiyatlari tushuniladi.

Bolalar milliy voqelik, urf-odatlar va kundalik hayotga oid so'zlarni yoshligidan o'rganadilar va ishlatadilar. Oila a'zolari va qarindoshlariga murojaat qilish usullari ko'pincha madaniy xususiyatlarni aks ettiradi. Masalan, Xitoy oilalarida bolalar qarindoshlariga murojaat qilishning murakkab tizimidan foydalanadilar, katta va kichik aka-ukalarni ajratib ko'rsatadilar⁵. O'zbek oilalarida ham hurmat tamoyili yetakchi bo'lib, oila a'zolari nomi bilan murojaat qilmay, "oyijon", "dadajon", "akajon", "opajon", "ukajon", "singiljon", "begim", "rafiqam" kabi bir qator murojaat shakllari qo'llanadi.

Kichraytiruvchi qo'shimchalar va shakllardan foydalanish madaniyatga qarab farq qilishi mumkin. Masalan, kichraytirish-erkalash shakllari rus tilida keng tarqalgan (*маточка, наночка*).

Grammatik kategoriyalarni o'rganish tezligi va ketma-ketligi til va madaniy amaliyotning xususiyatlariga qarab farq qilishi mumkin. Boy morfologiyaga ega bo'lgan tillarda (rus, arab) bolalar analitik tillarga (ingliz) qaraganda ancha oldin turli grammatik shakllardan foydalanishni boshlaydilar. Gapda to'g'ri so'z tartibini o'rganish tilning tuzilishiga va fikrni ifodalashning madaniy me'yorlariga bog'liq.

Yapon tilida bolalar fe'lni jumla oxiriga qo'yishni erta o'rganadilar, bu Evropa tillari uchun odatiy emas. Ba'zi madaniyatlarda bolalar nutqda xushmuomalalik shakllari va odob normalaridan erta foydalanishni boshlaydilar. Masalan, koreys va yapon oilalarida bolalar suhbatdoshning maqomiga qarab turli darajadagi xushmuomalalikdan foydalanishni o'rganadilar⁶.

Bolalar o'z ona tilidagi tovushlarni ma'lum bir ketma-ketlikda o'rganadilar, bu tilga qarab farq qilishi mumkin. O'zbek tilida bolalar unli tovushlarni undosh tovushlardan erta o'zlashtiradilar.

Bolalar nutqining intonatsiyasi hissiyot va kommunikativ niyatlarni ifodalashning madaniy xususiyatlari ta'siri ostida shakllanadi.

Ko'p tilli oilalarda bolalar ko'pincha kontekst va suhbatdoshga qarab tillarni almashtirish qobiliyatini namoyish etadilar. Ushbu hodisa ko'plab zamonaviy jamiyatlarning murakkab

⁴Vygotsky L.S. Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press, 1978. – 159 p.

⁵Tardif T., Fletcher P., Liang W., Zhang Z., Kaciroti N., & Marchman V.A. Baby's first 10 words. Developmental Psychology, 2008. – 44(4). – P. 929-938.

⁶Kita S. Cross-cultural variation of speech-accompanying gesture: A review. Language and Cognitive Processes, 2009. – 24(2). – P. 145-167.

lingvistik holatini aks ettiradi⁷. Bolalar oilaviy muloqotda nutq xatti-harakatlarining madaniy jihatdan o'ziga xos normalarini o'rganadilar.

Imo-ishora, yuz ifodalari va boshqa noverbal muloqot vositalardan foydalanish ham madaniy jihatdan shartlangan. Masalan, ba'zi madaniyatlarda bola va kattalar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri ko'z bilan aloqa qilish hurmatsizlik deb hisoblanishi mumkin⁸.

Bolalar nutqining mavzusi jamiyatning madaniy qadriyat va ustuvorliklarini aks ettiradi. Jumladan, ta'lim katta ahamiyatga ega bo'lgan oilalarda bolalar maktab va o'qish haqida tez-tez gapirishadi.

Madaniy jihatdan aniqlangan gender farqlari bolalar nutqida ham uchraydi. Masalan, an'anaviy jamiyatlarda o'g'il va qizlarning nutqi erta yoshda mavzu va uslubda farq qilishi mumkin.

Ikki tilli oilalarda bolalar o'z nutqlarida turli tillarning elementlarini aralashtirishlari mumkin. Masalan, rus-ingliz oilasidagi bola quyidagicha nutq hosil qilishi mumkin: Mama, day mne my toy. (Onajon, menga o'yinchog'imni bering.)

Ko'p madaniyatli oila farzandlari madaniy sharoitga qarab turli xil nutq uslublarini namoyish etishlari mumkin. Gender rollari o'g'il va qizlarning nutq xatti-harakatlarida aks etishi mumkin. Masalan, ba'zi madaniyatlarda qizlar ko'proq nutqning xushmuomalalik shakllarini erta o'rganadilar.

Zamonaviy texnologiya va ommaviy axborot vositalari bolalar nutqiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, ko'pincha mahalliy til amaliyotiga global elementlarni kiritadi. Bu gibrad madaniy va lingvistik o'ziga xoslikning yangi shakllarini yaratadi⁹. Bolalar nutqi mashhur multfilmlar va bolalar dasturlarining lingvistik xususiyatlarini aks ettirishi mumkin¹⁰.

Oilaviy muloqotda bolalar nutqining milliy va madaniy xususiyatlari bola o'sadigan til, madaniyat va ijtimoiy muhitning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi murakkab hodisa. Ushbu xususiyatlarni o'rganish bolalarning lingvistik va madaniy rivojlanish jarayonlarini tushunish, shuningdek, zamonaviy dunyoning madaniy xilma-xilligini hisobga oladigan samarali o'qitish va tarbiyalash usullarini ishlab chiqish uchun muhimdir.

Bolalar nutqi – bola tomonidan o'z jamiyatining tili va madaniyatini o'zlashtirish jarayonini aks ettiruvchi noyob hodisa. Bu shunchaki kattalar nutqining qisqartirilgan nusxasi emas, balki o'ziga xos rivojlanish va ishlash qonuniyatlariga ega bo'lgan maxsus tizimdir. Bolalar nutqi quyidagilar bilan tavsiflanadi: 1) dinamizm va jadal rivojlanish; 2) muayyan xatolar va innovatsiyalarning mavjudligi; 3) bolaning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqlik.

Oilaviy muloqot bir necha sabablarga ko'ra bola nutqini shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi: 1) ustunlik: bola ilk bor oila muhitida nutqqa duch keladi; 2) intensivlik: bola eng ko'p vaqtini oilada o'tkazadi; 3) ekspressiv (hissiy ahamiyat): oila yaqinlaringiz bilan muloqotni

⁷Nakamura K. Gender and language in Japanese preschool children. *Research on Language and Social Interaction*, 2001. – 34(1). – P. 15-43.

⁸Kita S. Cross-cultural variation of speech-accompanying gesture: A review. *Language and Cognitive Processes*, 2009. – 24(2). – P. 145-167.

⁹Friedlmeier W., Corapci F., & Cole P.M. Emotion socialization in cross-cultural perspective. *Social and Personality Psychology Compass*, 2011. 5(7). – P. 410-427.

¹⁰Gibbs R.W., & Beitel D. What proverb understanding reveals about how people think. *Psychological Bulletin*, 1995. 118(1), 133-154 pp.

o'rganish uchun motivatsiya yaratadi; 4) individuallik: oilaviy muloqot bolaning individual xususiyatlari va ehtiyojlarini hisobga oladi; 5) madaniy ahamiyat: oilaviy muloqot orqali bola nafaqat tilni, balki madaniy me'yor, qadriyat va urf-odatlarini ham o'rganadi.

Shuningdek, milliy madaniy kontekst bolalar nutqini shakllantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi: 1) til tizimi: ma'lum bir tilning fonetikasi, grammatikasi va lug'atining xususiyatlari nutqni o'zlashtirish usulini belgilaydi; 2) madaniy qadriyatlar: jamiyatning ustuvor yo'nalishlari bolalar nutqining mavzusi va mazmunida aks etadi; 3) kommunikativ normalar: muloqot, odob-axloq qoidalari, noverbal muloqot madaniy standartlarga muvofiq o'rganiladi; 4) ijtimoiy tuzilish: oilaviy munosabatlarning xususiyatlari, gender rollari bolalarning nutq xatti-harakatlariga ta'sir qiladi; 5) ta'lim amaliyoti: turli madaniyatlarda o'qitish va tarbiyalashga yondashuvlar nutqning ayrim jihatlari rivojlanishini tezlashtirishi yoki sekinlashtirishi mumkin.

XULOSA

Oilaviy muloqotda o'zbek bolalari nutqining milliy-madaniy xususiyatlari o'zbek madaniyatining boyligini, uning an'ana va qadriyatlarini aks ettiradi. Bu xususiyatlar erda bolalikdan oila va jamiyat ta'siri ostida shakllanib, bolalarning nafaqat til ko'nikmalarini, balki madaniy kompetentsiyasini ham rivojlantirishga yordam beradi. O'zbek farzandlarining oilaviy kontekstdagi nutqi kattalarga hurmat, mehmondo'stlik, diniy urf-odatlar va oilada hissiy yaqinlik muhimligini ko'rsatadi.

Oilaviy muloqot sharoitida bolalar nutqini o'rganish o'zbek jamiyatidagi lingvistik va madaniy sotsializatsiya jarayonlarini chuqurroq tushunishga, shuningdek, an'anaviy qadriyatlarining til va madaniyat rivojlanishidagi zamonaviy tendentsiyalar bilan uyg'unligini kuzatishga imkon beradi.

References:

1. Ушакова О.С. Воспитание и культура речи дошкольников // Таълим ва инновацион тадқиқотлар. - 2020 йил, №2. – С. 34-44.
2. Ochs E., & Schieffelin B.B. Language acquisition and socialization: Three developmental stories and their implications. In R. A. Shweder & R. A. LeVine (Eds.), Culture theory: Essays on mind, self, and emotion. Cambridge University Press. – 1984. – PP. 276-320.
3. Vygotsky L.S. Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press, 1978. – 159 p.
4. Tardif T., Fletcher P., Liang W., Zhang Z., Kaciroti N., & Marchman V.A. Baby's first 10 words. Developmental Psychology, 2008. – 44(4). – P. 929-938.
5. Kita S. Cross-cultural variation of speech-accompanying gesture: A review. Language and Cognitive Processes, 2009. – 24(2). – P. 145-167